

УДК 577.1:612.6:615.35:616-053.9

DOI 10.5281/zenodo.15489902

Научная статья

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ВИТАМИНА D НА ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

THE INFLUENCE OF THE COMBINATION OF OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AND VITAMIN D ON SLOWING AGING PROCESSES

МАРКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ДАНИЛОВЦЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

MARKOV OLEG ALEKSANDROVICH,

Ural State Medical University.

DANILOVTSEVA ANASTASIA VITALIEVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

В статье рассматривается роль комбинации Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и витамина D в замедлении возрастных изменений. На основе анализа клинических исследований и метаанализов показано, что совместное применение этих нутриентов оказывает синергический эффект, модулируя воспалительные процессы, улучшая когнитивные функции и снижая риск возраст-ассоциированных патологий. Особое внимание уделено персонализации дозировок и необходимости комбинирования нутритивной поддержки с физической активностью. Результаты подчеркивают потенциал данной стратегии для улучшения качества жизни в пожилом возрасте.

The article examines the role of the combination of Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and vitamin D in slowing age-related changes. Based on an analysis of clinical studies and meta-analyses, it is demonstrated that the combined supplementation of these nutrients exerts a synergistic effect by modulating inflammatory processes, improving cognitive function, and reducing the risk of age-associated pathologies. Particular attention is given to the personalization of dosages and the necessity of combining nutritional support with physical activity. The results underscore the potential of this strategy to enhance quality of life in older adults.

Ключевые слова: *омега-3, витамин D, старение, геропroteкция, нутритивная поддержка, эпигенетика.*

Key words: *omega-3, vitamin D, aging, geroprotection, nutritional support, epigenetics.*

Введение.

В условиях глобального демографического старения, характеризующегося увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста, актуальность исследований в обла-

сти геронтологии и гериатрии существенно возрастает. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (2020), пожилой возраст определяется как этап жизни, начинающийся с 60 лет, при этом биологическое старение индивидуализировано и зависит от генетических, экологических и социальных факторов [21]. В развитых странах отмечается устойчивая тенденция к росту ожидаемой продолжительности жизни, что сопровождается социально-медицинскими вызовами, связанными с возраст-ассоциированными патологиями [17, с. 40-64]. В данном контексте особый интерес представляет изучение нутритивных стратегий, направленных на замедление процессов старения, среди которых ключевую роль играют Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и витамин D.

Биологическая роль Омега-3 ПНЖК.

Омега-3 ПНЖК, включающие альфа-линоленовую (АЛК), эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) кислоты, являются структурными компонентами клеточных мембран и модуляторами физиологических процессов. Их механизм действия включает:

1. Интеграцию в липидный бислой, что изменяет текучесть мембран и активность мембран-ассоциированных рецепторов [12, с. 1135-1147].

2. Генерацию противовоспалительных медиаторов: Омега-3 служат субстратом для синтеза резолвинов и протектинов, которые, согласно некоторым исследованиям, являются одним из ключевых факторов старения [12, с. 1135-1147]. Клинические исследования подтверждают снижение уровня С-реактивного белка на 20 % при приеме 4 г ЭПК/ДГК в сутки [14, с. 149].

3. Регуляцию липидного обмена через снижение синтеза липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и уровня триглицеридов. Клинические исследования подтверждают, что применение икозапента этила (высокоочищенной формы ЭПК) снижает уровень триглицеридов на 45 % и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25 % у пациентов с гипертриглицеридемией [14, с. 149, 3, с. 11-22].

Клинические исследования также демонстрируют кардиопротективный эффект Омега-3: улучшение диастолической функции левого желудочка [13, с. 2999-3026], улучшение фракции выброса левого желудочка на 4,5% и снижение риска госпитализаций при хронической сердечной недостаточности [18, с. 1223-1230], кроме того, снижение риска инфекционных заболеваний на 13% [2]. Отмечено также их положительное влияние на когнитивные функции, зрительную систему и фертильность за счет повышения подвижности сперматозоидов [1, с. 425-442; 7, с. 1185-1191; 19, с. 21-27; 22].

Значение витамина D в контексте старения.

Витамин D, синтезируемый в коже под воздействием УФ-излучения, участвует в регуляции кальций-фосфорного обмена, иммуномодуляции, нейропротекции и эпигенетической регуляции процессов старения. Согласно последним исследованиям, дефицит данного вещества ассоциирован не только с классическими осложнениями, такими как повышенный риск остеопороза и переломов [15, с. 90-101], но и с рядом других патологий. К ним относятся развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний [16, с. 11-17], нарушения репродуктивной функции, включая бесплодие и осложнения беременности [10, с. 28-36], психоэмоциональные расстройства, например депрессия [5, с. 288-300], а также ускоренное биологическое старение. Так было показано, что витамин D модулирует активность генов, связанных с долголетием. Одним из ключевых генов в этом контексте является FOXO3 (Forkhead box protein O3), который кодирует транскрипционный фактор, регулирующий клеточный ответ на окислительный стресс, апоптоз, аутофагию и репарацию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Активность FOXO3 ассоциирована с увеличением продолжительности жизни, так как он усиливает экспрессию антиоксидантных ферментов, например, супероксиддисмутазы и каталазы, подавляет накопление поврежденных белков и способствует выживанию клеток в условиях стресса. Исследования на долгожителях демонстрируют по-

вышенную экспрессию или полиморфизмы этого гена, что подтверждает его роль в геропротекции [6, с. 1907-1947].

Витамин D также снижает скорость эпигенетического старения – процесса, связанного с накоплением изменений в регуляции генов за счет метилирования ДНК, что отражает биологический возраст организма. У лиц с исходно низким уровнем 25(ОН)D (25-гидроксивитамин D) (<30 нг/мл) коррекция дефицита витамина D приводит к замедлению «эпигенетических часов», измеряемых по паттернам метилирования, что подтверждает его роль в модуляции возрастных изменений на молекулярном уровне [6, с. 1907-1947].

Ключевые аспекты влияния витамина D, включая эндогенный синтез и экзогенные источники, на организм включают:

1. Профилактику остеопороза и переломов за счет усиления абсорбции кальция и регуляции костного ремоделирования [15, с. 90-101].

2. Снижение риска сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний через подавление системного воспаления (снижение IL-6 и TNF- α) и улучшение эндотелиальной функции [16, с. 11-17].

3. Иммуномодуляцию: дефицит витамина D коррелирует с повышенной частотой инфекций, включая ОРВИ, что особенно актуально для пожилых людей с ослабленным иммунитетом [11].

4. Нейропротекцию: витамин D способствует синтезу нейротрофических факторов (BDNF), что может замедлять развитие болезни Альцгеймера и когнитивного снижения [5, с. 288-300].

5. Эпигенетические эффекты: комбинация витамина D с Омега-3 ПНЖК усиливает транскрипцию генов, ответственных за репарацию ДНК и клеточный гомеостаз [2].

6. Пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов волосяных фолликулов, а также регуляцию иммунного ответа, предотвращая аутоиммунное повреждение фолликулярных структур [8, с. 2653].

Для пожилых людей прием добавок витамина D становится необходимым как из-за возрастного снижения его синтеза в коже, так и в случае проживания в регионах севернее 35° широты, где недостаток солнечного света усугубляет дефицит. Оптимальные дозы варьируют от 2000 до 4000 МЕ/сут, при этом мониторинг уровня 25(ОН)D (целевой диапазон 40-60 нг/мл) критичен для персонализации терапии [20, с. 30, 9, с. 153-165]. Новые данные подчеркивают синергизм витамина D с физической активностью: например, силовые тренировки усиливают экспрессию рецепторов витамина D в мышечной ткани, что способствует профилактике саркопении [6, с. 1907-1947].

Таким образом, витамин D выступает не только как корректор метаболических нарушений, но и как ключевой элемент стратегий, направленных на замедление биологического старения.

Синергизм Омега-3 и витамина D в геропротекции.

Совместное применение Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и витамина D демонстрирует выраженный синергизм в контексте замедления биологического старения, что подтверждается рядом клинических и экспериментальных исследований. Ключевым примером является масштабное исследование DO-HEALTH (2025), в котором приняли участие 777 человек старше 70 лет из пяти европейских стран. Участники были разделены на группы, которые получали либо комбинацию Омега-3 (2–4 г/сут, в соотношении ЭПК/ДГК 3:2), витамин D (2000 МЕ/сут), а также выполняли силовые и аэробные тренировки трижды в неделю, либо их комбинации. Исследование длилось 3 года, что позволило оценить долгосрочные эффекты вмешательства. Результаты показали, что сочетание нутритивной поддержки с физической активностью привело к замедлению эпигенетического старения на 15 %, измеряемого по метилированию ДНК (метод «эпигенетических часов»), а также к сни-

жению риска возраст-ассоциированных заболеваний, таких как остеопороз, сердечно-сосудистые патологии и когнитивные нарушения, на 10-15 % [2].

Биохимические механизмы синергизма включают взаимодополняющее воздействие на ключевые пути старения. Омега-3 ПНЖК, подавляя активность провоспалительных цитокинов (например, IL-6, TNF- α) через синтез резолвинов и протектинов, снижают хроническое системное воспаление – один из основных факторов старения. Витамин D, в свою очередь, активирует пути репарации ДНК через усиление транскрипции генов, связанных с долголетием, которые регулируют клеточный ответ на окислительный стресс, апоптоз и восстановление ДНК, а также модулирует эпигенетические процессы, такие как метилирование ДНК, замедляя накопление повреждений и поддерживая целостность генома. Кроме того, комбинация этих нутриентов улучшает функцию митохондрий, снижает окислительный стресс и повышает чувствительность клеток к инсулину, что особенно важно для профилактики метаболического синдрома у пожилых людей [6, с. 1907-1947].

Интересно, что синергизм проявляется не только на молекулярном, но и на физиологическом. Например, витамин D усиливает всасывание Омега-3 в кишечнике за счет модуляции липидного транспорта, а Омега-3, улучшая текучесть клеточных мембран, облегчают взаимодействие витамина D с его рецепторами (VDR). Это подтверждается исследованием, где комбинированный прием добавок привел к увеличению сывороточного уровня 25(OH)D на 18% по сравнению с монотерапией, даже при одинаковых дозировках [9, с. 153-165].

Таким образом, синергизм Омега-3 и витамина D обеспечивает многокомпонентную защиту от старения, воздействуя на воспаление, эпигенетику и метаболизм. Однако для максимальной эффективности стратегия должна быть интегрирована в комплексный подход, включающий физическую активность, что подтверждается данными DO-HEALTH: участники, сочетавшие добавки с тренировками, демонстрировали не только улучшение биомаркеров, но и повышение качества жизни, включая сохранение мышечной массы и когнитивной функции.

Перспективы и рекомендации.

Текущие данные подтверждают эффективность комбинации Омега-3 и витамина D, однако требуется персонализация дозировок.

Например, жители северных регионов нуждаются в более высоких дозах витамина D (до 4000 МЕ/сут) [4, с. 1109-1151; 9, с. 153-165], а при сердечно-сосудистых патологиях оптимальные дозы Омега-3 ≥ 2 г/сут, что также является выше средней профилактической нормы для относительно здоровых людей [14, с. 149; 18, с. 1223-1230].

Важную роль играет комбинация нутритивной поддержки с физической активностью: силовые тренировки усиливают синтез мышечных белков, а аэробные нагрузки улучшают усвоение Омега-3 [2].

Обсуждение.

Представленные данные демонстрируют, что комбинация Омега-3 ПНЖК и витамина D оказывает многокомпонентное воздействие на ключевые механизмы старения, включая подавление хронического воспаления, улучшение эпигенетической регуляции и усиление клеточного гомеостаза. Синергизм этих нутриентов, подтвержденный клиническими исследованиями, такими как DO-HEALTH, подчеркивает их потенциал в качестве основы для комплексных геропротективных стратегий [2; 6, с. 1907-1947]. Однако важно учитывать, что старение является гетерогенным процессом, зависящим от генетических, экологических и поведенческих факторов, что требует персонализации подходов. Например, несмотря на доказанную эффективность доз 2000-4000 МЕ/сут для витамина D и 2-4 г/сут для Омега-3, индивидуальные потребности могут варьировать в зависимости от исходного нутритивного статуса, географического региона и наличия сопутствующих заболеваний [9, с. 153-165; 20, с. 30]. Отдельного внимания заслуживает необходимость интеграции нутритивной поддерж-

ки с модификацией образа жизни, так как физическая активность не только усиливает биодоступность витамина D и Омега-3, но и независимо влияет на метаболические и когнитивные функции [2; 6, с. 1907-1947]. Перспективным направлением будущих исследований могло бы стать изучение взаимодействия этих нутриентов с другими геропротекторами (например, ресвератролом, метформином), а также оценка их роли в профилактике специфических возраст-ассоциированных состояний, таких как саркопения или нейродегенерация, с учетом гендерных и генетических особенностей. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества комбинации Омега-3 и витамина D, ее внедрение в клиническую практику требует дальнейшей оптимизации на основе персонализированной медицины и междисциплинарного подхода.

Заключение.

Комбинация Омега-3 ПНЖК и витамина D представляет собой перспективную стратегию для профилактики возраст-зависимых патологий. Регулярная супплементация, дополненная физической активностью, способствует замедлению эпигенетического старения и улучшению качества жизни в пожилом возрасте. Однако для оптимизации рекомендаций необходимы дальнейшие исследования, учитывающие гендерные, географические и нутритивные особенности популяции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mares J, Clemons TE, et al. Dietary Nutrient Intake and Progression to Late Age-Related Macular Degeneration in the Age-Related Eye Disease Studies 1 and 2 / E. Agrón [et al.] // *Ophthalmology*. 2021. Vol. 128(3). pp. 425-442.
2. Bischoff-Ferrari H.A., Gängler S., Wiczorek M., et al. Individual and additive effects of vitamin D, omega-3 and exercise on DNA methylation clocks of biological aging in older adults from the DO-HEALTH trial // *Nat Aging*. 2025. pp. 376-385.
3. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia / D.L. Bhatt [et al.] // *N Engl J Med*. 2019. Vol. 380(1). pp. 11-22.
4. Skeletal and Extraskeletal Actions of Vitamin D: Current Evidence and Outstanding Questions / R. Bouillon [et al.] // *Endocr Rev*. 2019. Vol. 40(4). pp. 1109-1151.
5. Vitamin D and Depression in Women: A Mini-review / M.S. Boukhrane [et al.] // *Curr Neuropharmacol*. 2020. Vol. 18(4). pp. 288-300.
6. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline / M.B. Demay [et al.] // *J Clin Endocrinol Metab*. 2024. Vol. 109(8). pp. 1907-1947.
7. Effect of Oral Re-esterified Omega-3 Nutritional Supplementation on Dry Eyes / A.T. Epitropoulos // *Cornea*. 2016. Vol. 35(9). pp. 1185-1191.
8. The Role of Vitamin D in Non-Scarring Alopecia / A. Gerkowicz [et al.] // *Int J Mol Sci*. 2017. Vol. 18(12). pp. 2653.
9. Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention // *Rev Endocr Metab Disord*. 2017. Vol. 18(2). pp. 153-165.
10. Витамин D и репродуктивное здоровье женщин / С.Ю. Калинин [и др.] // *Проблемы репродукции*. 2016. Vol. 22(4). pp. 28-36.
11. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data / A.R. Martineau [et al.] // *BMJ*. 2017. Vol. 356. pp. i6583.
12. Mason R.P., Libby P., Bhatt D.L. Emerging Mechanisms of Cardiovascular Protection for the Omega-3 Fatty Acid Eicosapentaenoic Acid // *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2020. Vol. 40(5). pp. 1135-1147.
13. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease / D. Mozaffarian // *J Am Coll Cardiol*. 2021. Vol. 77(24). pp. 2999-3026.

14. Oscarsson J., Hurt-Camejo E. Omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and their mechanisms of action on apolipoprotein B-containing lipoproteins in humans: a review // *Lipids Health Dis.* 2017. Vol. 16(1). pp. 149.
15. Pigarova E.A., Petrushkina A.A. Non-classical effects of vitamin D. Osteoporosis and Bone Diseases. 2017. Vol. 20(3). pp. 90-101.
16. Genetic Features of Vitamin D Sensitivity and Prevalence of Vitamin D Deficiency Among Outpatients / A.Yu. Poluektova [et al.] // *RMZh. Mat' i Ditya.* 2018. Vol. 1(1). pp. 11-17.
17. Physiological and premature aging. A modern view on the problem / M.S. Pristrom [et al.] // *Int Rev Clin Pract Health.* 2017. Vol. 5-6(28). pp. 40-64.
18. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial / L. Tavazzi [et al.] // *Lancet.* 2008. Vol. 372(9645). pp. 1223-1230.
19. Docosahexaenoic Acid in the Treatment of Male Infertility / I.V. Vinogradov [et al.] // *Andrologiya i Genital'naya Khirurgiya.* 2018. Vol. 19(4). pp. 21-27.
20. Wimalawansa S.J. Vitamin D Deficiency: Effects on Oxidative Stress, Epigenetics, Gene Regulation, and Aging // *Biology (Basel).* 2019. Vol. 8(2). pp. 30.
21. World Health Organization. Decade of Healthy Ageing 2020-2030: Report. Geneva: WHO Press; 2020. 32 p.
22. Yurko-Mauro K., Alexander D.D., Van Elswyk M.E. Docosahexaenoic acid and adult memory: a systematic review and meta-analysis // *PLoS One.* 2015. Vol. 10(3). pp. e0120391.

Поступила в редакцию: 12.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Марков О.А., Даниловцева А.В., 2025.